

ТАКРОРИЙ ҚУРТ БОҚИШ ШАРОИТИДА ЯНГИ ҚУРТ БОҚИШ УСУЛИДА БАРГ САРФИ ВА ҒАНА МИҚДОРИ

Содиқов Даврон Содиқ ўғли

Ипакчилик илмий-тадқиқот институти гуруҳ раҳбари к.х.ф.б.ф.д.(PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15472088>

Аннотация. Ушбу мақолада такрорий қурт боқиш мавсумида тут ипак қуртини намланган чойшаб ва плёнка остида боқиш усули ҳамда оддий қурт боқиш усули ўрганилиб, юқори намликда чойшаб ва плёнка остида ипак қурти боқилганда ипак қурти озукаси ҳисобланган тут барглари сарфи камайганлиги ва қурт боқиш кунлари қисқаргани ҳақида тажриба натижалари келтирилган.

Калит сўзлари: ипак қурти, қурт боқиш усули, такрорий қурт боқиш, тут барги, чойшаб, плёнка, намлик, ҳарорат, тажриба вариант.

Аннотация. В данной статье изложены результаты исследований по определению эффективности выкармли гусениц тутового шелкопряда под влажным покровом относительно существующего способа выкармли. В частности, уменьшаются расход корма и количества дней выкармли гусениц.

Ключевые слова: гусеница, метод выкармли, влажный покров, температура, вариант, лист шелковицы.

Кириш. Ипакчилик фани билан шуғулланувчи дунёнинг бир қатор илмий муассасаларида тут ипак қуртини турли усулларда парваришлаб, пилла хом ашёсини етиштириш ва саноат миқёсида хом ипакни чувиб олиш, уни чуқур қайта ишлаш ҳамда тайёр ипак маҳсулотларини етиштириш бўйича янги инновацион агротехнологияларни ишлаб чиқишга йўналтирилган илмий-тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бу борада сифатли ва юқори пилла ҳосили етиштириш имконини берувчи ҳамда ипак қурти учун энг зарур бўлган оптимал ҳарорат, нисбий намликни доимий таъминловчи интенсив янги технологияларни ишлаб чиқиш муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга.

Одатда ипак қуртини баҳор мавсумида парваришланганда, қуртларга берилган тут баргини 65-70 % ни организмга сингдиради. Бу албатта тут баргининг намлигига, каттиқ ёки юмшоқлигига ва қалинлигига боғлиқ. Лекин, ёз мавсумида барглар сувсизланиб, дағаллашганда баргни қурт организмга сингдирилиши баҳордагидан анчагина суст кечади. Натижада қуртлар усиб, ривожланишдан орқада қолади, пиллалар майда ёки энгил бўлади ва энг муҳими, қуртлар касалланиб нобуд бўлиши кўпаяди. Шунга ўхшаш такрорий қурт боқишдаги салбий ҳолатларни бартараф этиш учун тут баргини, қолаверса қурт боқиш майдонини юқори намлик ва оптимал ҳароратни сақлаш чораларини кўриш таълаб этилади.

Такрорий қурт боқиш мавсумида қуртларни намланган мато ва плёнка остида боқишнинг янги усули 2018-йилдан бошлаб синовдан ўтказилиб келинмоқда ва охириги 2023-2024 йиллар ёз мавсумидаги тажриба натижалари келтирилди. Бу тажрибалар бўйича I-V ёшларда сарфланган барг миқдори, ҳарорат ва намлигини ўртача кўрсаткичлари, қуртлик даврининг давомийлиги каби асосий кўрсаткичлари аниқланди. Маълумотларни таҳлил қилар эканмиз, биринчи навбатда такрорий қурт боқиш мавсумида тажриба вариантларида барг сарфи қиёсловчи вариантга нисбатан сезиларли даражада

камайганини кўриш мумкин. Линия 27 х Линия 28 саноат дурагайини намланган чойшаб остида паваришлаш натижасида 10 820,9 г барг сарфланган (2024 йил) ва қиёсловчи вариантда 12 626,3 г барг сарфланган.

Плёнка остида қурт боқишда 10 378,9-13 219,0 г барг сарфланган бўлса, оддий усулда 12 626,3-17 333,2 г барг сарфи аниқланган.

Қуртлик даври тахлили шуни кўрсатмоқдаки, чойшаб остида қуртлик даври 26,0-28,0 кунни, плёнка остида 25,0 кунни ва оддий усулда 28,5-30,0 кунни ташкил этади. Табиийки, янги усулда қурт боқиш қуртлик даврини 3,5-5,0 кунга қисқаришига олиб келади. Шуни таъкидлаш жоизки, 5-ёшнинг ҳар бир иқтисод қилинган куни қурт боқиб, пилла етиштириш жараёнининг таннархини сизиларли тушишига асос бўлади. Энг кам ғана чойшаб остида (очиқ ҳолатда) боқилганда аниқланди (1000 г). Бошқа вариантларда ғана миқдори 1007-1317 г ни ташкил этади. Қиёсловчи вариантда эса 1499-1541 г ғана қолиб кетиши маълум бўлди.

Агротехника усуллар тадқиқотида энг асосий кўрсаткичлардан бири, бу қуртлар вазни ҳисобланади. Шу кўрсаткичлар келтирилган жадваллардан ҳам қуртларни вазн олиши мато ва плёнка остида парваришланган вариантларда юқорироқ бўлганини кўришимиз мумкин. Ушбу кўрсаткич 2023-2024 йилги натижаларга биноан 3,71-4,10 г га тенг бўлиб, энг оғир қуртлар чойшаб остида ёпиқ усулда боқиш вариантыда аниқланди (4,10 г).

Ёзги ва кузги фаслларда пилла етиштириш самараси пилла ҳосилдорлигига боғлиқ. Агар бир дона пилла вазни оғирроқ бўлса ва унинг ипакчанлиги юқори бўлса, ёз даврида ҳам юқори ҳосил олишга имкон яратилади. Энг асосийси, ипак қурти тўла қонли озиклантирилиши ва ҳарорат, намлик режими миёёрада бўлса, ипак безида етарли миқдорда ипак суюқлиги биосинтез бўлади ва ипакчанлиги юқори пиллалар олинади. Албатта қурт ўзига етарли миқдорда намлиги пасаймаган баргни қабул қилиши қурт боқиш шароитига боғлиқ. Шулардан хулоса қилган ҳолда намлик ва ҳароратни тўғри сақлашга йўналтирилган махсус сўкичагимизда қурт боқишни пилла вазни, ипак қобиғи вазни ва ипакчанлик кўрсаткичларига таъсири аниқланди. 2023 йилги парваришланган қуртлар пилла вазнини энг юқори кўрсаткичи чойшаб ва плёнка остида очиқ ҳолда боқиш вариантыда аниқланди 1,49 г. 2024 йилда эса плёнка остида очиқ ҳолда парваришланган вариантдан 1,62 г вазнли пиллалар олинди. Агар шу вазндаги пиллалар ҳосилдорлигини тахлил қилинадиган бўлсак, 1 қуртдан 51,5-56,0 кг тирик пилла олиш имкони мавжуд. Ваҳоланки, ҳозирда такрорий мавсумда 1 кути қуртдан 40,0 кг дан ортиқроқ пилла олиб бўлмаяпти.

Пиллалар ипакчанлиги ҳам асосий кўрсаткичлардан ҳисобланади. Тажрибаларда иштирок этган Линия 27 х Линия 28 саноат дурагайининг пиллалари одатда юқори даражада бўлади. Бизнинг 2023 йилги тажрибаларимизда пиллалар ипакчанлиги тажриба вариантларида 23,3-24,0 % бўлиб, қиёсловчида 20,8 % га тенг бўлади. 2024 йилги тажрибада эса бу кўрсаткич 25,6% гача етди ва бундай кўрсаткич плёнка остида паваришлаш усулида аниқланди. Шу йилдаги қиёсловчи вариант пиллалари эса бир оз вазни пасайиши ҳисобига 24,5 % га тенг бўлди ва бундай кўрсаткич ёз мавсуми учун жуда яхши натижа ҳисобланади.

Юқорида шарҳи келтирилган тважрибаларимиздан қуйидаги хулосалар келиб чиқади:

- ёз ва куз мавсумларида махсус сўкичада намланган мато ва плёнкадан

фойдаланиб ипак қуртлари учун 80,0 % даражадаги намлик шароитини яратиш мумкин;

- юқори намлик ва оптимал ҳарорат ташкил этилган шароитда ёз мавсумларида ҳам 1 кути қуртдан олинадиган пилла ҳосилини 56,0 кг гача етказиш имкони мавжуд;

- тут барги намлигини узоқ сақлаш ҳисобига қуртлар ўсиб, ривожланишини жадаллашиши ва орқада қолган қуртлар сони камайиши кузатилади;

- махсус сўкичакка ўрнатилган махсус чойшаб ва плёнка остида қурт боқиш усули тўлиқ баҳор ва ёз мавсумлари учун мослиги аниқланди.

Хулоса Тажрибада келтирилган кўрсаткичлар намланган мато ва плёнка остида ипак қурти учун зарур бўлган 25-26 0С ҳарорат ва 75-80 % намликни сақлаш мумкинлигини кўрсатиб турибди. Барча ёшлар бўйича кузатишлар тажриба вариантларида очиқ ҳолдаги қиёсловчи вариантга нисбатан анчагина қулай муҳит яратганлигини тасдиқлади. Намликни ва ҳароратни меъёрда сақлаш ўз новбатида қуртларни ўсиб ривожланишига ҳам ижобий таъсир кўрсатиб, қуртларни пилла ўраши 3-4 кун аввал бошланди ва қиёсловчи вариантга нисбатан 3-4 кун аввал териб олинди. Агарда шу усулни ишлаб чиқаришда тадбиқ қилинса республикамызда пиллачилик соҳасидан юқори ҳосил олиш учун замин яратилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзаходжаев А., Умаров Ш., Содиков Д., Сафаров Б. Такрорий қурт боқиш даврида ипак қуртини кичик ёшларида пленка остида парваришлаш. //Чорвачилик ва наслчилик иши. - Тошкент, 2019. - №2. 28-29.
2. Насириллаев Б., Мирзаходжаев Б., Содиков Д. Такрорий қурт боқишда намланган мато ва плёнка остида қуртларни парваришлашнинг пилла маҳсулдорлигига таъсири. // Агро илм. - Тошкент, 2021. -№1. 56-57.
3. Насириллаев Б., Мирзаходжаев Б., Содиков Д. Тут барглари турли шароитларда намлик йукотиши. // Чорвачилик ва наслчилик иши. — Тошкент, 2021. -№1. 31-32.
4. Холматов Д., Содиков Д. Тут - мўл пиллага замин.//Узбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. - Тошкент, 2017. - №1. 16-б.